

ОӘК: 616.72-002.772-036.11

ЖҮЙЕЛІ ҚЫЗЫЛ ЖЕГІ, ЕРТЕ ДИАГНОСТИКА ҚИЫНДЫҒЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕР

САХОВА БАЗАРКУЛЬ ОРЫНБАСАРОВНА

Қ. А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті,
Ішкі аурулар кафедрасының аға оқытушы, медицина магистрі,
Шымкент қ, Қазақстан

ИСКАНДИРОВА ЭЛЬМИРА ДЖАПАРОВНА

Қ. А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті,
Ішкі аурулар кафедрасының қауымдастырылған профессоры, м.ғ.к.
Шымкент қ, Қазақстан

ТЕН СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

«Zangar Advance» клиникасының аға ревматологы, Шымкент қ, Қазақстан

ДАНИЯРОВА МӨЛДІР ДҮЙСЕНБЕКҚЫЗЫ

Қ. А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті,
резидент-ревматолог 1 курс; г. Шымкент, Қазақстан

АЛДАСЫБЕРГЕНОВА МӨЛДІР НУРАДИНҚЫЗЫ

Қ. А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті,
резидент-ревматолог 1 курс, Шымкент, Қазақстан

ЖОЛДАСБЕК АРАЙЛЫМ НҮРҒАЛИҚЫЗЫ

Қ. А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті,
резидент-ревматолог 1 курс, Шымкент, Қазақстан

Аннотация: жүйелі қызыл жегі (ЖҚЖ) – иммундық жүйенің бұзылуының нәтижесінде туындайтын аутоиммунды аурудың бір түрі. Аутоиммунды ауруларда ағза өзінің жасушаларына және олардың компоненттеріне қарсы, жат белоктарды шығара отырып, өзінің сау жасушалары мен ұлпаларына зиянын келтіреді. Бұл ағзаның әртүрлі ұлпаларының қабынуы мен зақымдануына әкеліп соқтырады.

Қазіргі таңда, ЖҚЖ толықтай емі табылған аурулар қатарына жатпайды. Соған қарамастан, ЖҚЖ симптомдарын тиісті еммен бақылауға болады және ЖҚЖ диагнозы қойылған науқастар белсенді, салауатты өмір сүре алады. Барлық ЖҚЖ диагнозы бар науқастардың белсенділігі, өршуі және денсаулықтарының жақсаруы немесе ремиссия кезеңдерімен кезектесіп өзгеріп отыратыны белгілі.

Кілт сөздер: жүйелі қызыл жегі, антинуклеарлы фактор, аутоиммунды ауру, ҚҚСЕП, иммунологиялық өзгерістер.

Кіріспе: «Жүйелі қызыл жегі» диагнозы бұл патологияны (The Systemic Lupus International Collaborating Clinics, SLISS) емдейтін халықаралық ынтымақтастығы бар клиникалар тобының ұсыныстарына сәйкес кем дегенде 4 критерийдің, соның біреуі иммунологиялық (α -ДНК, немесе антинуклеарлы фактор, немесе Sm, a-KL, C3, C4), және Америкалық ревматологтар коллегиясының (American College of Rheumatology, ACR) ұсынысына сәйкес 11 критерийдің кем дегенде төртеуі болғанда анықталады. Қызыл жегі шамамен 70% жағдайда жүйелі формасында кездеседі, әрі қабыну процесі теріні, буындарды, бүйректі, жүректі, өкпені және орталық жүйке жүйесін зақымдауы мүмкін. Ауруды диагностикалау мен емдеу медицинаның түрлі сала мамандарының қатысуын талап етеді.

Әдеби мәліметтерге сәйкес, соңғы 3-4 жыл ішінде Қазақстанда ЖҚЖ диагнозымен шамамен 1 000 науқас тіркелген, ал 2024 жылғы тіркелген жалпы жағдайлар саны 6 000-нан асты. Сарапшылардың пікірінше, бұл көрсеткіштер шынайы жағдайды толық көрсетпейді. Сырқат ұзақ уақыт бойы басқа диагноздармен шатастырылып, жасырын түрде өтуі мүмкін – алғашқы белгілер пайда болғаннан бастап ЖҚЖ диагнозы нақты қойылғанға дейін орта есеппен бес жылға жуық уақыт өтеді. Сонымен қатар, науқастардың көпшілігіне (63%) бастапқыда қате диагноз қойылады, ал олардың 55%-ы дұрыс диагноз алғанға дейін төрт немесе одан да көп маманға көрсетіледі.

Халықаралық зерттеулерде де еуропалықтарға қарағанда азиялықтардың аутоиммунды ауруларға шалдығу коэффициентінің жоғарылығы байқалатыны рас. Ал қатерлі дерттің шеңгеліне шырмалған жас әйелдердің өмір жасының 15 жылға кемуі, мүгедектікке ұшырауымен бірге эстетикалық тұрғыдағы қиындықтарға кезігуі моральдық-психологиялық әрі әлеуметтік-экономикалық проблемаларды да туғызады. Дәрігерлер елімізде сүйек бұлшық ет және дәнекер тіндері ауруымен 1 млн 189 мыңға жуық адам науқастанса, соның ішінде 433 607 адам алғаш рет аталған ауруға ұшырағандар екені анықталғанын айтады. Бір өкінерлігі, қазақстандық пациенттер дер кезінде қаралмай уақытты өткізіп алады. Бұған аурудың созылмалы сырқат түріне жататындығы да ықпал етеді. Сондықтан тұрғындардың скринингтен өтуге құлықсыздығы немесе мән бермей жүре беруі түптеп келгенде өздерінің денсаулығына зиянын тигізуде.

Осыған байланысты осы мақалада авторлар өз тәжірибесінде кездескен клиникалық жағдайды ұсынуды жөн көрді.

34 жастағы науқас дәрігерге келесі шағымдармен қаралды: дене температурасының 3 апта бойы 40°C дейін жоғарылауы, денесінің қақсауы, денесіне қызыл бөртпелердің шығуы, жалпы әлсіздік, шаштың түсуі, конъюнктивит қосылуы.

Ауру тарихы (anamnesis morbi): 25.10.2025 ж “Көктөбеде” суық тиюмен байланысты денесі қалшылдап, дене қызуы 40,3°C көтерілуі мазалаған. Парацетамол 0,5 қабылдағаннан соң дене қызуы уақытша төмендеген, бірақ қайта көтеріліп жедел жәрдем шақырылып, парацетамол 1тб және феброфид 2мл енгізілген. Ертеңіне дене қызуы 38C қайта көтеріліп, емхана дәрігеріне қаралып, ҚҚСЕП тағайындалған. Біртіндеп денесінде және қолдарында қышымайтын макулопапулезді бөртпелер пайда болған, дене қызуы көтерілгенде қызарып, төмендегенде көгеретін сипат алған. Аллергологқа қаралып, 5 күн дексаметазон 4мг, аллергопресс 1мл, тиосульфат натрия, реамбирин қабылдаған. Конъюнктивит белгілері анықталуына байланысты офтальмологқа қаралған. ЖДП дәрігер “реактивті артрит?” диагнозымен ревматологқа бағыттаған.

Объективті қарау мәліметтері: жалпы жағдайы орта ауырлық дәрежесінде, есі анық, төсектегі қалпы мәжбүрлі – буын синдромына байланысты. Дене бітімі нормостениялық. Бойы - 167см., салмағы – 45кг. ИМТ – 16,5. Терісі бозғылт, перифериялық ісінулер анықталмайды. Көзге көрінетін шырышты қабаттары қалыпты түсте. Перифериялық лимфа бездері ұлғаймаған.

Тірек-қимыл жүйесі. Проксимальді фалангаралық, екі білезікке, екі тізе буындарының симметриялы ісінуі, ісінудің әсерінен дефигурациялануы, қол басы сүйектері аралық бұлшық еттердің гипотрофиясы. Қол саусақтары «ұршық» тәрізді деформацияланған. Аталған буындардың пальпациясында жергілікті гипертермия, ауырсынудың күшеюі анықталады. ВАШ бойынша ауырсыну деңгейінің түскен кездегі деңгейі - 80 мм. Ауырсынатын буындар саны - 10. Ісінген буындар саны – 6.

Тыныс алу жүйесі. Кеуде сарайы пішіні нормостениялық. Қабырға аралықтар кеңеймеген. Пальпаторлы екі жақта өзгерістер жоқ. Кеуде сарайы серпімділігі қалыпты. Перкуторлы дыбыс өкпелік. Өкпе шекаралары қалыптыға сай. Аускультациялық - өкпесінде везикулалық тыныс, сырылдар тыңдалмайды. ТАЖ – 18 рет/мин.

Жүрек қан тамыр жүйесі. Жүрек маңы визуальді өзгеріссіз. Жүрек маңы түрткісі анықталмайды. Тамырлар шоғыры ені – 6 см. жүрек ұшы түрткісі – сол жақта бұғана ортасы

сызығынан 1,0 см ішке анықталады. Жүректің салыстырмалы тұйықтықтары: оң төстің оң қыры бойынан 1,0 см сыртқа, жоғарғы – III қабырға аралық; сол жағы – БОС бойынан 1,0 ішке V қабырға аралық. Жүрек тондары тұйықталған, ырғақты. Өкпе сабауы үстінде II тон акценті. АҚҚ - 110/70 мм.с.б. ЖЖЖ - 78 рет/мин. Пульс - 78 рет/мин. Пульс толымдылығы, кернеулілігі, ырғағы дұрыс. Төс артылық, эпигастральді пульсация анықталмайды.

Ас қорыту жүйесі: ауыз қуысы шырышты қабаттары қалыпты түсте, ылғалды. Тілі пішінді, ылғалды, ақ жабындымен жабылған. Аңқасы таза, бадамша бездері қалыпты түсте ұлғаймаған. Іші - дұрыс пішінді, өлшемі тері асты май қабаты әсерінен ұлғайған, тыныс алуға қатысады. Іштің алдыңғы қырында кеңейген тамырлар анықталмайды, кіндік пішіні қалыпты. Пальпацияда жұмсақ, пальпацияда эпигастр маңында сезімтал, бауыры қабырға доғасынан +1,0 см шығыңқы. Курлов бойынша өлшемдері 11 x 10 x 9 см. Көк бауыры пальпацияланбайды.

Зәр шығару жүйесі: Бел аймағы визуальді патологиясыз. Несеп бөлуі еркін.

Лабораториялық деректер

Жалпы қан анализі – динамика

Күні	Лейкоциттер	Нв	Тромбоциттер	ЭТЖ
04.11	8.2	97	564	8
10.11	5.0	104	479	25
20.11 (1)	3.65	100	426	30
20.11 (2)	8.43	93	502	30

Талдау: Анемия; Лейкопения (бірнеше рет); Тромбоцитоз;

Зәр анализдері Белок жоқ. Бүйрек зақымның айқын белгісі жоқ.

Иммунология:

- АНА 1:640 (аралас тип)
- АТ к қос спиральді ДНҚ - 363.69 (айқын жоғарылаған)
- Ro, La, Sm, RNP, Scl-70 – теріс
- Иммуноглобулин Е — 458↑
- ANCA — теріс

Биохимия

- Креатинин = 45,9 ммоль/л
- АСТ, АЛТ қалыпты
- СРБ = 31–34↑
- АСЛО = 698↑

Ферритин — 242 г/л(қабыну белсенділігін көрсетеді)

Жалпы белок-58,80г\л- азайған

Альбумин-28,1г\л-азайған

6. Аспаптық зерттеулер

Іш қуысы ағзаларының УДЗ

- Гепатоспленомегалия
- Бүйрек тұз инкрустациясы

Эхокардиография

- Гидроперикард ≈100 мл
- Жүректің систолалық функциясы сақталған (ФВ 61%)

ACR/EULAR 2019 - ЖҚЖ диагнозын қою балл жүйесі

1) Жалпы (constitutional)

- +Қызба (температура $\geq 38^{\circ}\text{C}$) → 2 балл

2) Тері және шырышты қабаттар

- Жаралар (ауыз, мұрын) → 2 балл
- Дискоидты бөртпе → 4 балл
- Жоғары фотосезімталдыққа тән жегі бөртпесі (жақ, мұрын) → 6 балл

• +Алопеция (жаппай шаш түсу) → 2 балл

3) Буындар

• Қабынбалы артрит (ісіну, экссудат, U/S-да синовит) → 6 балл

4) Нерв жүйесі

• Делирий → 2 балл

• Психоз → 3 балл

• Тырысу (судороги) → 5 балл

5) Сероз

• Плеврит → 5 балл

• +Перикардит → 6 балл

6) Бүйрек (нефрит)

• Протеинурия >0.5 г/тәул → 4 балл

• Биопсия нәтижесі:

В. Иммунологиялық критерийлер

1) Комплементтер

• С3 немесе С4 ↓ → 3 балл

• С3 + С4 екеуі ↓ → 4 балл

2) Антиденелер

• Антифосфолипидті антиденелер (aCL, anti-β2GP, LA) → 2 балл

• +Anti-dsDNA немесе Anti-Sm → 6 балл (екеуі бірге болса да 6 ғана)

Жиыны: 16 балл → СКВ бар

7. Дифференциалық диагноз

1) Жүйелі қызыл жегі - негізгі күдік

• Ұзақ қызба

• Макулопапулезді бөртпе

• Шаш түсуі

• Лейкопения + анемия

• Гиперферритинемия

• Гидроперикард

• АНА 1:640

• АТ к dsDNA айқын жоғары

• Аутоиммунды маркерлердің позитивтігі

СКВ ACR/EULAR 2019 критерийлері бойынша ≥10 балдан жоғары → **Диагноз**

расталады.

Қорытынды диагноз

Жүйелі қызыл жегі (алғаш анықталған), тері зақымдалуымен (гиперпигментация), жүрек зақымдануымен (гидроперикард), қан жүйесінің зақымдануымен (анемия, лейкопения), ұзақ қызбамен, иммунологиялық позитивтілікпен (АНА 1:640, АТ к dsDNA↑↑).

Асқынулары:

- Жүрек жеткіліксіздігі ФК II (NYHA)

- Гидроперикард

Қорытынды.

Анықталып жатқан оң өзгерістерге қарамастан, науқастар әлі де жүйеге қатысты қиындықтарға тап болуда: қай маманға жүгіну керектігі, сенімді ақпаратты қайдан алу немесе психологиялық қолдауды қай жерден табуға болатыны кейде түсінікті емес.

Қазақстандағы жағдайды жақсарту мақсатында халықаралық диагностикалық стандарттар енгізіліп, ревматологиялық орталықтар желісі кеңейтіліп, бастапқы буын дәрігерлеріне арналған тренингтер өткізіліп, сондай-ақ халық арасында ақпараттық-ағартушылық жұмыс күшейтілуде.

КОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Аганов Д.С., Топорков М.М., Свинцицкая И.С., Цыган Е.Н., Сопова Д.И. Дебют системной красной волчанки у мужчины пожилого возраста. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(8):525-528.
2. Alonso MD, Martinez-Vazquez F, de Teran TD, Miranda-Filloo JA, Dierssen T, et al. Late-onset systemic lupus erythematosus in Northwestern Spain: differences with early-onset systemic lupus erythematosus and literature review. *Lupus*. 2012;21(10):1135-1148. <https://doi.org/10.1177/0961203312450087>
3. Tomic-Lucic A, Petrovic R, Radak-Perovic M, Milovanovic D, Milovanovic J, et al. Late-onset systemic lupus erythematosus: clinical features, course, and prognosis. *Clin Rheumatol*. 2013;32(7):1053-1058. <https://doi.org/10.1007/s10067-013-2238-y>
4. Karoubi NE., Hayem G, Mentres F, Palazzo E, Legrain S, et al. Letter to the Editor: Late onset systemic lupus erythematosus: A new approach. *Lupus*. 2007;16:1011-1014. <https://doi.org/10.1177/0961203307077148>
5. Rovenský J, Tuchynová A. Systemic lupus erythematosus in the elderly. *Autoimmun Rev*. 2008;7(3):235-239. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2007.11.014>
6. Aljohani R, Gladman DD, Su J, Urowitz MB. Disease evolution in late-onset and early-onset systemic lupus erythematosus. *Lupus*. 2017;26(11):1190-1196. <https://doi.org/10.1177/0961203317696593>
7. Dong F, Zhao C, Lei L, Zheng L, Wen J, Qin F. Mortality and prognostic factors among inpatients with systemic lupus erythematosus in China: A 20-year retrospective study. *Lupus*. 2024;33(12):1389-1398. <https://doi.org/10.1177/09612033241283547>
8. Hanly JG, Urowitz MB, Su L, Bae SC, Gordon C, et al. Prospective analysis of neuropsychiatric events in an international disease inception cohort of patients with systemic lupus erythematosus. *Ann Rheum Dis*. 2010;69(3):529-535. <https://doi.org/10.1136/ard.2008.106351>
9. Tayer-Shifman OE, Bingham KS, Touma Z. Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus in Older Adults: Diagnosis and Management. *Drugs Aging*. 2022;39(2):129-142. <https://doi.org/10.1007/s40266-021-00911-0>
10. Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W, Elger C, Genton P, et al. Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). *Epilepsia*. 2005;46(4):470-472. <https://doi.org/10.1111/j.0013-9580.2005.66104.x>